

К ВОПРОСУ ТИПИРОВАНИЯ СЕНСОМОТОРНЫХ РЕАКЦИЙ У СПОРТСМЕНОВ

А.П. РОМАНЧУК,

Южно-украинский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского (г. Одесса, Украина)

Аннотация

При исследовании 149 спортсменов, занимающихся различными видами спорта, с использованием КИД-3 установлены особенности ранжиров 25 параметров сенсомоторной функции.

Непараметрический анализ сочетаний уровней сенсомоторной регуляции позволил установить 12 типов сенсомоторной функции, что предоставит возможность их использования в практике врачебно-педагогических наблюдений за спортсменами.

Abstract

At research of 149 sportsmen, engaged in the different types of sport, with the use of KID-3 there are features of ranging set 25 parameters of sensomotor function. The non-parametric analysis of combinations of levels of the sensomotor regulation allowed to set 12 types of sensomotor function, that will give possibility of their use in practice of the medical-pedagogical looking after sportsmen.

Ключевые слова: сенсомоторная регуляция, спортсмены.

Функциональные характеристики мозга (сила, уравновешенность и подвижность возбуждения и торможения) определяют не только высшую нервную деятельность, но и особенности работы вегетативной нервной системы, а следовательно и регуляторные процессы сердечной, сосудистой и дыхательной систем, которые в первую очередь и определяют функциональный резерв и «санотип» организма человека [6; 7; 10]. Поэтому определение этих характеристик ЦНС было и остается основной задачей психофизиологии, решение которой привело к созданию бесконечного числа приемов и методик для объективизации этих свойств [3; 5; 8].

В целом, все варианты определения свойств ЦНС базируются на активных воздействиях на сферу условно-рефлекторной деятельности или через изменение уровня мотивации, или через искусственное изменение возбудимости ЦНС при введении в организм брома или кофеина, или путем изменения силы используемых раздражителей, порядка их следования, изменения их пространственно-временных характеристик, или путем оценки скорости обучения на тормозные и положительные сигналы [1; 2; 4; 8].

Воспроизведение всех перечисленных способов в практике экспресс-диагностики основных свойств нервной системы человека или полностью исключено, или чрезвычайно трудоемко, поэтому на протяжении многих лет ведутся поиски достаточно простых, но объективных тестов определения основных свойств ЦНС – силы и функциональной подвижности нервных процессов, баланса возбуждительно-тормозных процессов [2].

Для объективной количественной оценки состояния мозговых структур, осуществляющих программирование, инициацию («запуск»), реализацию и сенсорный контроль двигательной активности у спортсменов нами был использован прибор КИД-3, разработанный В.В. Пивоваровым [11]. С его помощью, в результате выполнения простых двигательных тестов, определялось 25 цифровых парамет-

ров движения. А именно: длительность цикла движения (ДЦД), переключение центральных установок (ПЦУ), время реализации флексии и экстензии (ВРФ и ФРЭ), краткосрочная двигательная память (КДП), время реакции на звук (ВРЗ), ошибка коррекции флексоров и экстензоров (ОКФ и ОКЭ), плавность движений (ПД), тонус экстензоров и флексоров при визуальном контроле и без него (ТЭФвиз и ТЭФ), а также асимметрия управления [7].

Сравнительная оценка сенсомоторных параметров с учетом центильных распределений, полученных для возрастной группы 18–50 лет [10], а также квалифицированных спортсменов представлена в табл. 1.

Необходимо отметить, что у спортсменов показатели ДЦД несколько выше, чем у практически здоровой популяции, аналогичная ситуация наблюдается по показателям ПЦУ, что возможно охарактеризовать как некоторое замедление сенсомоторных процессов, однако по показателям ОК как флексоров так и экстензоров, характеризующих реагирование сенсомоторной системы на изменение двигательных установок, отмечается более быстрое приспособление движений к новым условиям. Более существенные отличия отмечаются также среди параметров, характеризующих сенсомоторные реакции. В данном случае – реакцию на звук, которая у спортсменов реализуется значительно быстрее.

Еще более характерными для спортсменов являются особенности выполнения движений, которые реализуются, хотя и недостоверно, более плавно, что видно из показателей ПД. Что касается показателей, характеризующих взаимоотношения между флексорами и экстензорами, то здесь наблюдается достаточно интересный феномен, связанный с тем, что медианные параметры показателей баланса у спортсменов достаточно четко связаны с преобладанием тонуса правой или левой конечности с преимущественной флексией или экстензией, что может быть связано с особенностями формирования двигательного

стереотипа, характерного для конкретного вида спортивной деятельности и уровня спортивного мастерства.

Существенных отличий по показателям асимметрии движений, характеризующих склонность к лево- или праворукости, у спортсменов и лиц практически здорового контингента не отмечено.

В более ранних исследованиях М.М. Безруких и соавт. была показана возможность выделения среди всей когорты показателей параметров, характеризующих различные уровни регуляции движений: центральный – по показателю ПЦУ, синаптический – по показателю ДЦД и нервно-мышечный – по показателю ВРЗ [4].

Таблица 1

Распределение показателей сенсомоторной функции у спортсменов и здоровых лиц

Показатель	Категория	0–5	5–25	25–75	75–95	95–100
ДЦДл	Здоровые лица	< 0,45	0,46 – 0,65	0,66 – 1,13	1,14 – 1,60	> 1,61
	Спортсмены	< 0,64	0,65 – 0,89	0,9 – 1,34	1,35 – 1,86	> 1,87
ДЦДп	Здоровые лица	< 0,41	0,42 – 0,60	0,61 – 1,10	1,11 – 1,60	> 1,61
	Спортсмены	< 0,60	0,61 – 0,85	0,86 – 1,32	1,33 – 1,96	> 1,96
ПЦУл	Здоровые лица	< 1,25	1,26 – 1,94	1,95 – 5,11	5,12 – 8,01	> 8,02
	Спортсмены	< 1,61	1,61 – 2,37	2,38 – 5,85	5,86 – 8,34	> 8,34
ПЦУп	Здоровые лица	< 1,19	1,20 – 2,73	2,74 – 6,31	6,32 – 7,51	> 7,52
	Спортсмены	< 1,86	1,86 – 5,00	5,01 – 6,64	6,65 – 7,78	> 7,78
ВРФл	Здоровые лица	< 0,22	0,23 – 0,31	0,32 – 0,56	0,57 – 0,84	> 0,85
	Спортсмены	< 0,27	0,27 – 0,43	0,44 – 0,67	0,68 – 0,95	> 0,95
ВРЭл	Здоровые лица	< 0,20	0,21 – 0,29	0,30 – 0,54	0,55 – 0,75	> 0,76
	Спортсмены	< 0,30	0,30 – 0,42	0,43 – 0,62	0,63 – 0,91	> 0,91
ВРФп	Здоровые лица	< 0,23	0,24 – 0,33	0,34 – 0,56	0,57 – 0,77	> 0,78
	Спортсмены	< 0,33	0,33 – 0,44	0,45 – 0,66	0,67 – 0,92	> 0,92
ВРЭп	Здоровые лица	< 0,19	0,20 – 0,30	0,31 – 0,56	0,57 – 0,87	> 0,88
	Спортсмены	< 0,30	0,30 – 0,42	0,43 – 0,69	0,7 – 1,06	> 1,06
КДПл	Здоровые лица	< 0,08	0,09 – 0,53	0,54 – 6,16	6,17 – 19,10	> 19,11
	Спортсмены	< 0,03	0,03 – 0,52	0,53 – 7,67	7,68 – 18,70	> 18,70
КДПп	Здоровые лица	< 0,08	0,09 – 0,58	0,59 – 7,02	7,03 – 19,34	> 19,35
	Спортсмены	< 0,25	0,25 – 1,70	1,71 – 10,86	10,87 – 19,72	> 19,72
ВРЗл	Здоровые лица	< 0,12	0,13 – 0,14	0,15 – 0,17	0,18 – 0,21	> 0,22
	Спортсмены	< 0,11	0,11 – 0,12	0,13 – 0,16	0,17 – 0,18	> 0,18
ВРЗп	Здоровые лица	< 0,11	0,11 – 0,13	0,14 – 0,17	0,18 – 0,21	> 0,21
	Спортсмены	< 0,12	0,12 – 0,13	0,14 – 0,16	0,17 – 0,20	> 0,20
ОКФл	Здоровые лица	< 1,26	1,27 – 2,33	2,34 – 5,41	5,42 – 11,44	> 11,45
	Спортсмены	< 1,15	1,16 – 1,97	1,98 – 5,01	5,02 – 7,02	> 7,02
ОКФп	Здоровые лица	< 1,08	1,09 – 2,01	2,02 – 4,30	4,31 – 9,89	> 9,90
	Спортсмены	< 0,90	0,90 – 1,52	1,53 – 3,10	3,11 – 6,54	> 6,54
ОКЭл	Здоровые лица	< 1,17	1,18 – 2,12	2,13 – 5,19	5,20 – 10,86	> 10,87
	Спортсмены	< 0,83	0,83 – 1,53	1,54 – 3,51	3,52 – 6,42	> 6,42
ОКЭп	Здоровые лица	< 1,08	1,09 – 1,94	1,95 – 5,09	5,10 – 10,53	> 10,54
	Спортсмены	< 0,85	0,85 – 1,83	1,84 – 4,53	4,54 – 6,90	> 6,90
ПДл	Здоровые лица	< 48,22	48,23 – 83,04	83,05 – 90,99	91,00 – 94,10	> 94,11
	Спортсмены	< 65,80	65,80 – 85,68	85,69 – 91,67	91,68 – 94,64	> 94,64
ПДп	Здоровые лица	< 35,18	35,19 – 80,74	80,75 – 90,74	90,75 – 93,76	> 93,77
	Спортсмены	< 64,39	64,39 – 83,84	83,85 – 91,18	91,19 – 93,76	> 93,76

Окончание табл. 1

Показатель	Категория	0–5	5–25	25–75	75–95	95–100
ТЭФВл	Здоровые лица	< -27,30	-27,29 – -12,54	-12,53 – 5,70	5,71 – 20,76	> 20,77
	Спортсмены	< -26,82	-26,82 – -14,54	-14,53 – -0,7	-0,70 – 11,40	> 11,40
ТЭФВп	Здоровые лица	< -18,23	-18,22 – -3,69	-3,68 – 12,74	12,75 – 27,68	> 27,69
	Спортсмены	< -11,56	-11,56 – 0,98	0,99 – 12,56	12,57 – 29,22	> 29,22
ТЭФл	Здоровые лица	< -49,98	-49,97 – -25,02	-25,01 – 7,62	7,63 – 32,56	> 32,57
	Спортсмены	< -46,82	-46,82 – -28,46	-28,45 – -3,98	-3,97 – 23,12	> 23,12
ТЭФп	Здоровые лица	< -36,76	-36,75 – -19,28	-9,27 – 10,49	10,50 – 40,83	> 40,84
	Спортсмены	< -32,15	-32,15 – -16,65	-16,64 – 11,99	12,00 – 37,87	> 37,87
Асс	Здоровые лица	< -23,74	-23,73 – -7,27	-7,26 – 16,93	16,94 – 39,39	> 39,40
	Спортсмены	< -24,91	-24,91 – -7,11	-7,10 – 16,11	16,12 – 33,61	> 33,61

В соответствии с предложенными вариантами распределений показателей у квалифицированных спортсменов для выделения типов регуляции нами были проанализированы результаты обследования 149 спортсменов, занимающихся различными видами спорта (кикбоксингом, боксом, плаванием, тяжелой атлетикой, легкой атлетикой, волейболом, баскетболом, футболом). Нами предложен алгоритм анализа, учитывающий центильные распределения и характеризующие центральный, синаптический и нервно-мышечный уровни регуляции по степени откло-

нения показателей ПЦУ, ДЦД и ВРЗ от медианных границ (в баллах), а именно как: значительно ускоренный (I), ускоренный (II), умеренный (III), замедленный (IV), значительно замедленный (V).

На основании полученных данных нами проанализированы индивидуальные варианты сочетаний уровней регуляции сенсомоторной функции спортсменов, когда на основании присвоенных баллов анализировались сочетания центрального, синаптического и нервно-мышечного уровней регуляции сенсомоторной функции (табл. 2).

Таблица 2

Встречаемость вариантов сочетаний уровней регуляции сенсомоторики у квалифицированных спортсменов

Вариант сочетания	Кол-во наблюдений	Встречаемость, %	Вариант сочетания	Кол-во наблюдений	Встречаемость, %
III, III, III	39	26,0	IV, III, IV	2	1,3
II, III, III	12	8,0	V, III, IV	2	1,3
I, III, III	8	5,3	V, IV, IV	2	1,3
III, III, I	8	5,3	I, II, IV	1	0,7
III, III, II	7	4,7	II, II, II	1	0,7
III, III, IV	7	4,7	II, II, V	1	0,7
III, IV, III	6	4,0	II, III, V	1	0,7
IV, III, I	6	4,0	III, II, IV	1	0,7
IV, III, III	5	3,3	III, II, V	1	0,7
III, II, III	4	2,7	III, IV, I	1	0,7
IV, IV, III	4	2,7	III, IV, II	1	0,7
I, I, III	3	2,0	III, V, I	1	0,7
I, II, III	3	2,0	IV, II, III	1	0,7
II, I, III	3	2,0	IV, III, V	1	0,7
II, II, III	3	2,0	V, III, I	1	0,7
II, III, II	3	2,0	V, III, III	1	0,7
III, V, III	3	2,0	V, III, V	1	0,7
II, III, IV	2	1,3	V, IV, II	1	0,7
III, III, V	2	1,3			

Анализируя данные, представленные в табл. 2, необходимо отметить, что только около 26% вариантов соотношения уровней сенсомоторной регуляции у спортсменов находятся на умеренно сбалансированном уровне. В остальных случаях отмечаются различные варианты встречаемости этих соотношений.

Так, при ускорении центральных механизмов регуляции движений (встречаются в 41 случае, что составляет 27,8%), что является предпосылкой к повышению возбудимости, отмечаются варианты ускорения (I(II), I(II)) и умеренной (I(II), III) синаптической проводимости, в 36,6% и 63,4% случаев, соответственно. Вариантов с замедлением (I(II), IV(V)) синаптической проводимости при ускорении центральных механизмов зарегистрировано не было. Немного другая ситуация отмечается со стороны нервно-мышечных механизмов регуляции движений, которые в 9,76% случаев ускоряются при ускорении центральных механизмов (I(II), I(II)) и в 12,2% случаев замедляются (I(II), IV(V)). Основной вклад при этом имеет умеренный уровень нервно-мышечной проводимости (I(II), III) – 78,04% случаев. То есть можно констатировать, что наиболее оптимальным уровнем соотношения уровней регуляции при ускорении центральных механизмов, являются варианты умеренной синаптической и нервно-мышечной проводимости, при этом допустимым можно считать вариант ускорения синаптической передачи и совершенно недопустимым считать вариант замедления синаптической передачи и неблагоприятными варианты замедления или ускорения нервно-мышечной проводимости, которые в условиях ускорения центральных механизмов могут свидетельствовать об утомлении мышц или о повышении возбудимости нервно-мышечного аппарата, соответственно.

При умеренной скорости (III) центральной регуляции (встречается в 81 случае, что составляет 54,3%) отмечаются все варианты сочетаний. Наиболее часто данный уровень центральной регуляции сопровождается умеренным уровнем (III, III) синаптической передачи (77,8%) и умеренным уровнем (III, III) нервно-мышечной проводимости (64,2%). Рассматривая другие варианты, необходимо отметить, что они характеризуются ускорением (III, I(II)) нервно-мышечной проводимости (22,2% случаев), замедлением (III, IV(V)) синаптической передачи (14,8 % случаев), замедлением (III, IV(V)) нервно-мышечной проводимости (13,6% случаев) и ускорением (III, I(II)) синаптической передачи (7,4 % случаев). Исходя из этого, наиболее оптимальным сочетанием является сочетание умеренной центральной регуляции и умеренных уровней синаптической передачи и нервно-мышечной проводимости. Другие варианты следует считать неблагоприятными, причем наиболее – вариант с замедлением нервно-мышечной проводимости и ускорением синаптической передачи.

При снижении скорости (IV(V)) центральной регуляции (встречается в 27 случаях, что составляет 18,1%) следует изначально отметить предпосылки центральному

утомлению и характеризовать данные варианты как тенденцию к переутомлению. При этом необходимо отметить, что снижение центральной регуляции сопровождается всеми вариантами сочетаний синаптического и нервно-мышечного уровня. Так, наиболее часто встречается умеренная (IV(V), III) синаптическая передача (70,4% случаев), умеренная (IV(V), III), ускоренная (IV(V), I(II)) и замедленная (IV(V), IV(V)) нервно-мышечная проводимость (40,8%, 29,6% и 29,6% случаев соответственно), замедление (IV(V), IV(V)) синаптической передачи (25,9% случаев). Вариант ускорения (IV(V), I(II)) синаптической проводимости встречается крайне редко (3,7% случаев), на наш взгляд, является парадоксальным и может характеризовать грубые центральные нарушения регуляции.

Проведенный анализ позволил установить варианты сочетаний различных уровней регуляции у спортсменов и выделить несколько типов, наиболее характерных для данной категории лиц.

Повышение скорости центрального уровня сопоставимо с повышением возбудимости и может при различных сочетаниях свидетельствовать о:

- а) адаптированном типе регуляции (при условии умеренной синаптической передачи и умеренной нейромышечной проводимости);
- б) возбудимом (судорожном) типе (при условии ускоренной или умеренной синаптической передачи и ускоренной нейромышечной проводимости);
- в) запредельном типе (при условии снижения нейромышечной проводимости).

Умеренная скорость центрального уровня регуляции сопоставима с оптимальным соотношением процессов возбуждения и торможения, а при различных сочетаниях может свидетельствовать о:

- а) оптимальном типе (при условии умеренной по скорости синаптической передачи и умеренной нейромышечной проводимости);
- б) напряженном типе (при условии ускорения нейромышечной проводимости и замедлении синаптической передачи);
- в) тормозном типе (при условии снижения нейромышечной проводимости и ускорения синаптической передачи);
- г) смешанные типы.

Снижение скорости центрального уровня регуляции априорно сопоставимо с развитием центрального утомления, являющегося одной из предпосылок переутомления, а при различных сочетаниях может свидетельствовать о:

- а) компенсированном типе (при условии умеренной или замедленной по скорости синаптической передачи и умеренной по скорости нейромышечной проводимости);
- б) компенсированно утомленном типе (при условии умеренной по скорости синаптической передачи и замедлении нейромышечной проводимости);

в) утомленном типе (при условии замедления скорости синаптической передачи и замедлении нейромышечной проводимости);

г) переутомленном типе (при условии умеренной или замедленной по скорости синаптической передачи и ускорении нейромышечной проводимости);

д) недопустимых предпатологических типах (другие варианты).

Таким образом, по данным анализа результатов обследования квалифицированных спортсменов с использованием КИД-3 выделено 12 типов сенсомоторной регуляции, что можно использовать при оценке влияния учебно-тренировочного процесса и корректирующих мероприятий в практике спортивного совершенствования.

Литература

1. Батуев А.С., Таиров О.П. Мозг и организация движений. – Л.: Наука, 1978. – 138 с.
2. Безруких М.М. Нейрофизиологические механизмы организации произвольных движений у детей: дис. ... докт. биол. наук. – М., 1994. – 484 с.
3. Бернштейн И.А. О построении движений. – М.: Медгиз, 1947.
4. Возрастные особенности организации двигательной активности у детей 6–16 лет // М.М. Безруких, М.Ф. Киселев, Г.Д. Комаров, А.П. Козлов, Л.Е. Курнешова, С.Б. Ланда, Л.А. Носкин, В.А. Носкин, В.В. Пивоваров. – Физиология человека. – 2000. – Т. 26. – № 3. – С. 100–107.
5. Жбанков О.В., Толстой Е.В. Технология контроля психофизического состояния студентов и управления им // Теория и практика физ. культ., 1997, № 8. – С. 40–43.
6. Здоровье и его полифункциональная оценка // Г.Н. Крыжановский, Л.Е. Курнешова, В.В. Пивоваров, Л.А. Носкин, М.Ю. Карганов. – Интегративная антропология. – 2003. – № 2. – С. 46–51.
7. Исследование психомоторной деятельности при оценке влияния образовательных технологий на здоровье детей и подростков / Кучма В.Р., Сухарева Л.М., Степанова М.И., Куинджи Н.Н., Комаров Г.Д., Карганов М.Ю., Носкин Л.А., Ланда С.Б., Пивоваров В.В. и др. // Методические указания № МОС.МУ 2.4.8.002-01. – М., 2001. – 18 с.
8. Кокчеев К.Х. Интерорецепция и проприорецепция. – М.: Медгиз, 1946, 181 с.
9. Методики психодиагностики в спорте / Марищук В.Л., Блудов Ю. М., Плахтненко В. А., Серова Л. К. – М.: Наука, 1972. – 223 с.
10. Оценка состояния здоровья населения в Каркаралинском районе Карагандинской области Казахстана по данным комплексного саногенетического мониторинга // Киселев М.Ф., Носкин Л.А., Пелищук В.К., Довгуша В.В., Карганов М.Ю., Ланда С.Б., Пивоваров В.В. – Актуальные вопросы военно-полевой терапии. – 2003, вып.4. – С.235–236.
11. Педагогическая санология / Под ред. Л.А. Носкина, В.Ф. Кривошеева, В.Р. Кучмы, А.Г. Румянцева, В.А. Носкина, Г.Д. Комарова, М.Ю. Карганова. – М.: МИОО, 2005. – 224 с.